

 MENU

apenado Pavão

opinião como direito

NATAL À MESA

dezembro 24, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07 – n. 27/2019

Naquela mesa está faltando gente. Não qualquer tipo de gente, mas uma gente especial.

Nessa época do ano, além da beleza que é comemorar o nascimento do Menino Jesus, há um tipo estranho de dor que arde no peito, mas não há analgésico possível de aplacar.

Olho a cabeceira e falta ele. Olho o lado direito, falta ela. Olho todos os outros lugares, mas também eles não estão presentes.

O tempo passou. Já não se trata mais do trem amarelo, ou do soldadinho de chumbo, ou da bola. Nada disso importa agora. O tempo passou simplesmente.

Abri uma caixa antiga e deparei-me com fotos antigas. É incrível como nelas o tempo foi congelado, momentos que nossa memória tornou líquidos mas que retornam com olhar embaçado pela lágrima. Era tudo lindo, mesmo quando Papai Noel desapareceu da imaginação.

Há muitos, eu sei, que não tem uma mesa, como há os que a tendo, nada há que sobre ela possam por. É quando constato que sempre tive mesa repleta e devo agradecer a Deus por isto.

O Natal tem dessas contradições. Há mesas e não há comida. Há comida e mesa, mas faltam pessoas. Não há comida e nem mesa e nem eles.

Hoje minha mesa se resume a uma cabeceira. Nela estou eu, mas logo me lembro que meu Criador sempre está comigo, sem que precise de cabeceira.

Que Ele possa estar na vida de cada um, como prova viva de que Ele É a própria mesa.

Um Feliz Natal.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

Uma nota destoante

PRÓXIMO POST
A VERSÃO E O FATO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)